

**PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA ESCOLA RAIMUNDO PINHEIRO SOBRE A
ÁGUA, IMPORTÂNCIA, USO E CONSERVAÇÃO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10116803

Ramom Souza da Silva

Universidade Federal do Pará (UFPA)- Ciências Naturais, Pedagogia - UNOPAR

E-mail:rs4637222@gmail.com

Jaciel de Souza Pereira Júnior

Graduado em Matemática – UNOPAR, licenciando em Ciências Naturais – UFPA.

E-mail:Jacigato1@gmail.com

Joyce Kelle de Oliveira Nogueira

Universidade Federal do Pará (UFPA)- Ciências Naturais, Serviço Social – UNOPAR

E-mail:Kelly.nogueiraa@hotmail.com

Genésio da Silva dos Santos

Universidade Federal do Pará (UFPA)- Ciências Naturais

E-mail:silvagenesio783@gmail.com

Jhonny Macedo

Universidade Federal do Pará (UFPA) - Ciências Naturais

E-mail:johnnykeri@gmail.com

Cleize Miranda de Sousa

*Técnico em Meio Ambiente- IFPA, Universidade Federal do Pará (UFPA) - Ciências
Naturais*

E-mail:Cleizemiranda19@gmail.com

RESUMO

O presente artigo buscou investigar a visão dos alunos do 9º ano “A” da escola Raimundo Pinheiro – Município de Breves, PA - a respeito da água. A água é um elemento essencial para a sobrevivência, é analisada sob a perspectiva desses estudantes, revelando uma notável conscientização. O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos alunos do 9º ano da escola Raimundo Pinheiro, no que tange a água com ênfase em sua importância, uso e conservação. Para tanto foi realizada uma pesquisa de cunho quanti-qualitativa, com aplicação de questionário sobre a água, com perguntas fechadas e abertas. Tais perguntas buscaram sondar o conhecimento dos alunos a respeito da água. Os resultados mostraram que os alunos possuem uma excelente compreensão da importância da água, vendo-a não apenas como um componente de suas rotinas cotidianas, mas também como um recurso crucial para a vida.

Palavras-chave: Água. Percepção. uso. conservação

ABSTRACT

This article sought to investigate the views of 9th grade “A” students at the Raimundo Pinheiro school – Municipality of Breves, PA – regarding water. Water is an essential element for survival, it is analyzed from the perspective of these students, revealing a remarkable awareness. The objective of this research is to analyze the perception of 9th grade students at the Raimundo Pinheiro school, regarding water, with an emphasis on its importance, use and conservation. To this end, quantitative-qualitative research was carried out, using a questionnaire about water, with closed and open questions. These questions sought to probe students' knowledge about water. The results showed that students have a deep understanding of the importance of water, seeing it not only as a component of their daily routines, but also as a crucial resource for life.

Keywords: Water. Perception. Use. Conservation.

INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural de suma importância que permeia todos os aspectos do nosso cotidiano. Pode-se dizer que é uma presença constante e vital, sem ela a vida seria impossível (RÊGO, 2018, BACCI; PATACA, p. 211, 2008). Os principais usos de água são: doméstico, agrícola, pecuária, comercial e industrial (LOPES et al, p. 10, 2017). Entretanto, por mais importante e abundante sua presença em nossas vidas, é perceptível o quanto esse recurso tem sofrido ação direta de contaminação e poluição. E mesmo sendo pauta de debates e discussões mundial, a situação pouco se alterou, rios presentes em áreas rurais e urbanas são utilizados de forma irregular como local de descarte de resíduos domésticos, industriais e outros (CURTI, 2020).

Nosso planeta está inundado d'água; um volume de aproximadamente 1,4 bilhão de km³, cobre cerca de 71% da superfície da Terra e a grande oferta fez da água a substância ideal para ser empregada como solvente universal na limpeza e transporte de praticamente todos os resíduos gerados pelo homem (PEREIRA et al. p. 16, 2016). Nesse sentido, a grande maioria dos problemas relacionados à água não acontecem por causa da natureza, mas sim da má utilização com desperdício e imprevidência (PEREIRA, 2016; RÉGO, 2018).

Nesse contexto é válido concordar com Victorino (2007) e Santana e Freitas (2012), segundo os autores, a aparente abundância de água na natureza e a utopia de que a água é um bem inesgotável talvez justifique, em parte, a negligência histórica dos seres humanos nas suas relações com os recursos hídricos.

Enquanto investigamos as pontes de ligações existentes entre a relevância da água em nosso cotidiano e as ameaças da poluição que a prejudicam, nos deparamos com uma necessidade crucial: o imperativo de estar consciente. Nessa perspectiva, a consciência ambiental surge no vazio, ela envolve uma realidade caótica deste recurso natural como: poluição, escassez, degradação, exploração desordenada, desigualdades sociais, interferências do sistema econômico e político e a ocupação desordenada do espaço ambiental (PEREIRA, p. 17, 2016).

Ainda de acordo com Pereira (2016), a Educação Ambiental depende do ambiente escolar, dos alunos e do professor, é notável a falta de conhecimento e esclarecimento de conceitos básicos por parte dos estudantes, essa carência também ocorre entre os docentes. Isso reflete diretamente nas atitudes de cada um em relação ao uso da água. Levando em conta o exposto, este trabalho tem uma abordagem quanti-qualitativa (PRODANOV; FREITAS, 2013) e tem como objetivo analisar a percepção dos alunos do 9º ano da escola Raimundo Pinheiro, no que tange a água com ênfase em sua importância, uso e conservação.

MATERIAL E MÉTODO

Descrição da área de estudo

A pesquisa foi realizada na Escola Raimundo Pinheiro, localizada na cidade de Breves, Pará, Brasil (Figura 1). O município de Breves localiza-se na mesorregião do Marajó, com uma distância de 221 Km da Capital Belém (IBGE, 2010). A principal

atividade desenvolvida na região é o extrativismo de açaí e palmito (AYAN et al., 2017) e é uma região rica em recursos hídricos e socio biodiversidade (COSTA, 2016).

Figura 1 – Mapa de localização do Município de Breves, Pará, Brasil – área de estudo - onde foi conduzido a pesquisa com alunos do 9º ano “A” da escola Raimundo Pinheiro.

Fonte: Elaborado por Essia P. Romão

Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu no mês de agosto e contou com a participação direta de alunos do 9º ano “A” da Escola Raimundo Pinheiro. Para obtenção de dados foi realizada a aplicação de um questionário com cinco (5) questões, sendo três fechadas e duas abertas. As perguntas do questionário buscaram compreender a concepção dos discentes relacionadas a importância da água, fontes poluidoras e conservação.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa um total de 12 alunos. Dos participantes (50%) são do sexo masculino e (50%) do feminino, com idade de entre 14 anos (83%) e 15 anos (17%). Os dados obtidos na pesquisa estão dispostos na tabela abaixo (Tabela 1).

Tabela 1- respostas obtidas dos alunos no que se refere a água.

ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA	VALOR EM %
Idade	
14	(83)
15	(17)
Sexo	
Masculino	(50)
Feminino	(50)
Importância da água	
Sobrevivência	(34)
Hidratação	(8)
Tarefas rotineiras	(8)
Ouviu falar de poluição da água	
Sim	(100)
Não	(0)
Fontes poluidoras da água	
Lixo	(83)
Vazamento de petróleo e esgoto	(17)
Ideia de como conservar a água na casa e na comunidade	
Sim	(83)
Não	(17)
Conhecimento sobre Estação de tratamento de água (ETA)	
Sim	(25)
Não	(75)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesse contexto, 34 % dos alunos responderam que a importância da água se deve razão de sobrevivência. 8% dos alunos responderam que a água hidrata, por isso é importante e 8% afirmaram que a água é importante porque é crucial nas tarefas do dia a dia. Todos os participantes (100%) responderam já ter ouvido falar sobre poluição da água.

No que concerne as fontes poluidoras da água, 83% apontaram o lixo como principal causa da poluição dos recursos hídricos e apenas 17% citaram vazamentos de petróleo e esgoto. 83% dos alunos possuem ideia de como poder ajudar a conservar a água em suas residências e na comunidade; 17% responderam não ter noção. Quando questionados sobre o conhecimento do que se trata uma ETA, 25% responderam saber sobre o que se trata e 75% marcaram que não.

DISCUSSÃO

Percepção sobre a importância da água

A pergunta sobre a importância da água revelou que 34% dos discentes abordaram a água como recursos fundamental para a sobrevivência. Em contrapartida, 8% associaram a importância da água à hidratação e os outros 8% à realização de tarefas do dia a dia. Isso evidencia que a maioria dos alunos (34%) reconhece a grande importância da água para nossa sobrevivência – não só do ser humano, mas também dos outros seres vivos –. Dentro dessa perspectiva sobre a percepção dos alunos, levamos em consideração as suas próprias experiências que conforme SILVA et al. (2016, p. 6):

A percepção é um processo mental de interação do indivíduo com o ambiente. Assim, cada indivíduo percebe o ambiente de uma forma. A percepção vai ser influenciada por diversos fatores, sendo que a imagem da paisagem é construída levando em consideração as experiências vivenciadas pelos indivíduos, as influências psicológicas, fisiológicas, sociais, ambientais e econômicas que transformam a personalidade e determinam a forma que cada um entende e percebe o mundo.

Nesse sentido, os resultados apontam que os alunos de alguma forma já interagiram com a questão da importância da água para sobrevivência humana, através de suas experiências de vida, o que é fundamental discutir, especificamente no ambiente escolar, sendo um espaço interessante para tratar questões relacionadas ao consumo de água, pois trata-se de um dos meios mais importantes de formação de cidadãos, os quais, entre outros conhecimentos, devem possuir a compreensão da importância dos recursos naturais para a sustentabilidade do planeta.

Pensando nisso, A Carta da Terra (2000, princípio 14) indica que se deve "integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 16 habilidades necessárias para um modo de vida sustentável", oferecendo a todos, especialmente crianças e jovens, oportunidades educativas que possibilitem contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.

Conscientização sobre a Poluição da Água

Os resultados mostraram um nível expressivo de conscientização sobre a poluição da água. 100% dos entrevistados afirmaram já terem ouvido falar a respeito

da poluição da água. Isso revela que esta temática é discutida em sala de aula ou abordada em outros espaços frequentados pelos alunos. Nesse sentido, conscientizar sobre a poluição da água, é necessário. Principalmente nas escolas, através da educação ambiental. Frade, Pozza e Borém (2010) afirmam ainda que a Educação Ambiental empregada nas escolas, por exemplo, deve possuir uma visão crítica e, para tanto, é necessário que sejam discutidas as degradações ambientais de maneira integrada em todos os campos do saber.

Desta forma, trabalhar a Educação Ambiental torna-se de fundamental importância para a sustentabilidade ambiental, pois esta, só será alcançada através do fortalecimento da conscientização ambiental do maior número possível de pessoas (MORAES; JORDÃO, 2002, FREIRE, 1975)

Fontes poluidoras da Água

Quando interrogados sobre algumas fontes comuns de poluição da água, 83% mencionaram o lixo como principal responsável pela contaminação. Além disso, 17% destacaram vazamentos de petróleo e esgoto como fontes poluidoras. Os resultados obtidos nessa questão demonstram a percepção dos alunos a respeito do descarte inadequado de resíduos sólidos na poluição da água. A esse respeito Costa e Barros Júnior (p. 2, 2005), afirmam que os principais resíduo poluidores das reservas hídricas são compostos por substâncias que têm características químicas orgânicas e inorgânicas originados de efluentes industriais, domésticos, hospitalares e agrícolas.

Nesse sentido, temos a “cultura poluidora de água”, caracterizada pelo “desfazer-se dos demais resíduos sólidos e não sólidos em sistemas hidrográficos, em curto prazo – longe dos olhos –garantindo a repetição e rotineira de tais práticas no eliminar todo e qualquer tipo de dejetos nos igarapés, riachos, lagos, rio, etc.”. (RAMOS, p. 38, 2018)

Conscientização sobre a conservação Hídrica

A grande parte dos estudantes (83%) indicou possuir uma compreensão sobre maneiras de preservar a água, tanto em suas residências quanto nas comunidades. Isso implica que a noção sobre estratégias de preservação é prevalente entre a maioria dos envolvidos. Contudo, uma análise detalhada das abordagens e ações

específicas adotadas para a preservação se faz relevante para uma avaliação mais aprofundada do conhecimento dos discentes neste campo. Nessa perspectiva, o tema do desperdício da água é de responsabilidade de todos os indivíduos que fazem uso dela (ALMEIDA et al, p. 14, 2019)

No entanto, por mais que todos saibam a importância desse recurso natural tão imprescindível para a vida, nem todos conseguem compreender que a mudança de atitudes é necessária e essa conscientização deve estar presente no dia a dia (LEME, 2010). O tema da água e seu uso consciente é recorrente nas escolas, porém, nem sempre possui o enfoque adequado. A água é tida como um recurso natural importante sem o qual não existiria a vida, mas essa é uma visão superficial diante dos problemas enfrentados atualmente.

Conhecimentos sobre Estações de Tratamento de Água (ETAs)

Quando questionados sobre sua familiaridade com as Estações de Tratamento de Água (ETAs), somente 25% dos estudantes afirmaram estar cientes dos assuntos, enquanto 75% revelaram não deter tal conhecimento. Nesse sentido, essa discrepância salienta uma lacuna na compreensão do processo de purificação da água, o que poderia ter repercussões na percepção da qualidade da água que é consumida.

No Brasil existe cerca de 7.500 ETAs, chamadas de convencionais ou tradicionais, que empregam a coagulação/floculação/sedimentação e filtração (CORDEIRO, p. 119, 2001). Essas estações de tratamento de água de abastecimento têm sido projetadas seguindo um padrão em que a preocupação se atém ao produto a ser distribuído à população. Dessa forma, se torna cada vez mais importante o conhecimento sobre o assunto, visto que, o acesso a água potável é um direito de todos os seres humanos esse acesso é repleto de benefícios, como a prevenção de doenças de veiculação hídrica (LIMA, p. 2, 2022).

CONCLUSÃO

A percepção dos alunos do 9º ano da escola Raimundo Pinheiro sobre a água revela um entendimento crescente da sua importância, uso consciente e necessidade de conservação, fornecendo esperança para um futuro sustentável. Neste trabalho

investigou-se as concepções, ponto de vista e saberes que esses jovens trazem consigo ao abordar os recursos hídricos.

Ficou evidente que a água é um recurso que não se limita apenas no âmbito das rotinas diárias, ela também tem um laço profundo com o ambiente circundante e a comunidade. Nessa perspectiva, podemos dizer que a importância da água transcende os limites da sala de aula, abrangendo questões críticas relacionadas à preservação e sustentabilidade. Os alunos demonstraram ter uma bagagem de conhecimentos sobre a água, embora que de forma não tão aprofundada. Conclui-se através desta pesquisa que os alunos do 9º da escola Gerson Peres não só reconhecem a importância e a necessidade de preservar a água para as gerações futuras, mas também estão prontos para agir de maneira consciente e responsável na busca desse objetivo

REFERÊNCIAS

AYAN, Brenda Corrêa Lima; DAMASIO, Danielly Laurentino; FREIRE, Mônica Rei Moreira. **Levantamento de rede de atendimento à criança e ao adolescente em Breves-PA (2013/2017). Relatório Final. Disponível em:** <https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/14/Relatorio%20de%20Breves.pdf>. Acesso em: 25 agosto 2023.

ALMEIDA, Nayara Cristina Caldas et al. **Educação Ambiental: a conscientização sobre o destino de resíduos sólidos, o desperdício de água e o de alimentos no município de Cametá/PA.** Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 100, p. 481-500, 2019.

A Carta da Terra. Última versão em português. Um programa da UNESCO. Maio 2000. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~dga.pcu/carta%20da%20Terra.pdf>. Acesso em: 14 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. **Processo Formador em educação ambiental à distância: módulo 3: mudanças ambientais globais.** Brasília: MEC, 2009. 175 p.

BACCI, Denise de La Corte; PATACA, Ermelinda Moutinho. **Educação para a água.** Estudos avançados, v. 22, p. 211-226, 2008.

RÊGO, J. R. S. do. **Educação Ambiental: análise da percepção dos alunos do ensino fundamental sobre a qualidade da água consumida no município de Belém (PA).** Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), V. 13, n. 4, p. 87-110, 2018.

COSTA, E. M. Dos indígenas, os artefatos: A história dos povos indígenas do Arquipélago do Marajó, PA. **Revista de Estudos Linguísticos, Literários, Culturais e da Contemporaneidade**. Número Especial 18b- 03, p. 144-154, 2016.

CORDEIRO, João Sérgio. Processamento de lodos de Estações de Tratamento de Água (ETAs). **Andreoli, CV, Coord., Resíduos Sólidos do Saneamento: Processamento, Reciclagem e disposição final, Projeto PROSAB**, v. 2, p. 121-142, 2001.

CURTI, L. Z. C. **Um estudo da qualidade da água do Rio dos Porcos: indícios de aprendizagem de conceitos científicos**. Dissertação de – Universidade Federal de São Carlos mestrado (Química), São Carlos- SP, 2020.

COSTA, D. M. A. da; BARROS JÚNIOR, A. C. de. **AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DO REÚSO DE ÁGUAS RESIDUAIS**. HOLOS, [S. l.], v. 2, p. 81–101, 2007. DOI: 10.15628/holos.2005.74. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/74>. Acesso em: 15 set. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

FRADE. E. das G; POZZA, A. A. A; BORÉM, R.A.T. **Educação Ambiental na diversidade: Guia de estudos**. Lavras: UFLA, 2010. 83p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Indicadores de população estimada em 2010, 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama>. Acesso em: 18 agosto de 2023.

LIMA, Edenilson Ramos De. **Água potável e seus processos**. 2022.

LOPES et al. **Funcionamento e operação da ETA Dimic e seus impactos na geração de resíduos**. Trabalho de conclusão de curso. Goiânia, 2017.

MORAES, D.S.de L.; JORDÃO, B.Q. **Degradação de recursos hídricos e seus efeitos sobre a saúde humana**. Revista Saúde Pública. Corumbá, p. 370-374, mar-2002.

PEREIRA et al. **Água: qual a concepção e atitudes dos estudantes dos cursos técnicos do Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia?** Caderno de pesquisa, série Biologia V. 28, n. 3, p. 15-21, 2016.

PRODANOV, C. C., FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. – 2. Ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTANA, A. C.; FREITAS, D. A. F. de. Educação Ambiental para a conscientização quanto ao da água. Revista eletrônica Mestrado em Educação

Ambiental. v. 28, janeiro a junho, 2012. Disponível em:
<https://repositorio.furg.br/handle/1/3817>. Acesso em: 15 de setembro de 2023.

SILVA, P. V.; PIROLI, E. L.; PINTO, A. L. **Água e o turismo na bacia do rio formoso em bonito-MS: percepção dos turistas. Formação (Online)**, [S. l.], v. 2, n. 23, 2016. DOI: 10.33081/formacao.v2i23.3936. Disponível em:
<https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/3936>. Acesso em: 12 set. 2023.

SOUZA, Juliana Rosa de et al. A Importância da Qualidade da Água e os seus Múltiplos Usos: Caso Rio Almada, Sul da Bahia, Brasil. **REDE - Revista Eletrônica do PRODEMA**, Fortaleza, v. 8, n. 1, abr. 2014. ISSN 1982-5528. Disponível em:
<<http://www.revistarede.ufc.br/rede/article/view/217>>. Acesso em: 14 set. 2023.

TUNDISI, J G. **Água no Século XXI: Enfrentando a escassez**. 3. Ed. São Carlos: Rima, 2009. 251p.

VICTORINO, C. J. A. **Planeta água morrendo de sede: uma visão analítica na metodologia do uso e abuso dos recursos hídricos**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 231 p., 2007.